

**МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ
ПІД ЧАС ЧАСТКОВОЇ ОКУПАЦІЇ ОБЛАСТІ РОСІЙСЬКОЮ ОРДОЮ**

DOI: 10.5281/zenodo.7238559

В статті зроблена перша спроба проаналізувати діяльність органів місцевого самоврядування під час часткової окупації Чернігівської області російською ордою – тобто з кінця лютого – по початок квітня 2022 р. В центрі уваги – їхня роль у спротиві (прямому чи опосередкованому) агресору, забезпечення мінімально необхідних послуг для мешканців територіальних громад. В матеріалі звернута увага на суттєву відмінність між органами державної влади та місцевого самоврядування, що яскраво виявилось під час кризових обставин. Порушене питання створення загонів територіальної оборони – де вони могли виникнути, а де ні, яким чином на їхню появу та активність впливали органи місцевого самоврядування на рівні громад, що таке загони самооборони. На думку автора нове місцеве самоврядування змогло поєднати національний та місцевий патріотизм, тим самим посиливши опір ворогові на півночі України. В цілому за умов війни дії голів територіальних громад дуже нагадували поведінку їхніх історичних попередників – війтів. Згадані також інші форми спротиву мешканців територіальних громад – завали на дорогах, пікети, публічні антирашистські заяви, масові мітинги. Значна увага приділена розв'язанню органами місцевого самоврядування соціальних та господарських питань, забезпеченню базових потреб життєдіяльності території. Йдеться про такі питання, як евакуація мешканців Чернігова та їхнє розселення в громадах, де активні бойові дії не велися, забезпечення підвозу товарів, пального, випічки хліба, роботи ринків, комунальних служб та деякі інші. Зроблено висновок – місцеве самоврядування на Чернігівщині продемонструвало вірність присязі та стійкість. За екстремальних умов сільські, селищні, міські місцеві самоврядування змогли забезпечити мінімально необхідні умови для жителів територіальних громад, вчасно реагували на проблеми, що виникали.

Ключові слова: *міське самоврядування, рашисти, окупація, блокада.*

Boyko V.M.,Candidate of Historical Sciences,
Director of the Chernihiv
Regional Centre of Advanced Training,
(Ukraine, Chernihiv), volodimir.boyko@gmail.com***Local self-government of Chernihiv oblast during the partial occupation
of the region by the russian horde***

In the article the author made the first attempt to analyze the activities of local self-government organs during the occupation of Chernihiv Oblast by the russian horde – that is, from the end of February to the beginning of April 2022. The focus is on their role in resisting the (direct or indirect) the aggressor, providing the minimum necessary services for inhabitants of territorial communities. The material stress attention to the significant difference between the appointment of state authorities and local self-government, which was clearly revealed during the crisis. The question of the creation of territorial defense units is raised – where they could have created and where not, how local self-government organs at the territory community level influenced their appearance and activity, what self-defense units are. According to the author opinion, the new local self-government was able to combine national and local patriotism, thereby strengthening

resistance to the enemy in the north of Ukraine. In general, during the war, the actions of the heads of territorial communities were very reminiscent of the behavior of their historical predecessors – voyts. Other forms of resistance by inhabitants of territorial communities are also mentioned – roadblocks on the ways, pickets, public anti-racist statements, mass meetings. Considerable attention is paid to the resolution of social and economic issues by the local self-government organs, to the provision of the basic necessities of life in the territory. These are issues such as the evacuation of the inhabitants of Chernigov and their resettlement in territorial communities where active hostilities were not conducted, provision of delivery of goods, fuel, baking of bread, work of markets, communal services and some others. It was concluded that the local self-government in Chernihiv Oblast demonstrated faithfulness and resilience. Under extreme conditions, village, settlement, city local self-governments ensured the minimum necessary conditions for inhabitants of territorial communities, responded in a timely manner to emerging problems.

Key words: local self-government, rashists, occupation, blockade.

Постановка проблеми. Нинішня російсько-українська війна стала жорстокою перевіркою для нової адміністративно-територіальної системи, що спирається на базові самоврядні структури – територіальні громади. В нинішньому варіанті вона існує півтора роки. Щоправда, з дуже відносним реформуванням на субрегіональному рівні та майже відсутністю змін на регіональному – ці завдання залишилися на потім. Нагадаю, що під час реформи з децентралізації висловлювалися побоювання чи не стануть обрані сільські, селищні, міські голови, місцеві ради з небаченими досі повноваженнями та ресурсами феодалними вотчинниками та осередками сепаратизму. Дотепер нам відомо лише кілька випадків сепаратизму обраних очільників громад та депутатів – і то йдеться виключно про південь та схід України та про персонажів, від яких щось подібне очікувалося. Чому вчасно не реагувала держава – то вже питання до СБУ та інших відповідальних структур. У зв'язку з цим постає питання вивчення реакції реформований органів місцевого самоврядування як у регіональному вимірі – для майбутніх співставлень та узагальнень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На тепер вийшло три книги, присвячені подіям початку нового етапу російської української війни. Першою з'явилася праця Михайла Жирохова «Північний форпост» (є друге видання) [1]. Складена на основі поточних відкритих матеріалів вона висвітлює перебіг блокади та боїв за Чернігів, а також окремі події на території Чернігівської області та в місті Славутич наприкінці лютого – на початку квітня 2022 р. Василь Чепурний у збірці «Сто днів Широкої війни» [2], в основі якої – власні враження та нотатки, дані з відкритих джерел. «Війна на Чернігівщині. Нариси реальних подій» – таку назву має видання, автор – Іван Богатирьов [3]. Вона спирається на особисті враження під час перебування у блокадному Чернігові, містить опис реакції мешканців міста на події війни. Олександр Бондар та Андрій Сологуб підготували та видали власні спомини, що отримали назву «Червоний – колір надії. Щоденники волонтерів Червоного хреста» [4]. Олена Лазун оприлюднила «Щоденник моєї війни» – нотатки періоду оборони Чернігова та подальшої долі як переселенців [5].

Виділення невирішених частин загальної проблеми. У попередніх публікаціях матеріал, як правило, викладався у хронологічній послідовності, стосувався переважно Чернігова, домінує особистісний вимір – відображення подій у свідомості авторів. Останнього не уникнути, водночас постає питання про перехід до аналізу ситуації на основі багатьох джерел, розширення географії, а також звуження вивчення предмету за тематикою, що є необхідною передумовою для наступних узагальнень.

Мета статті – проаналізувати діяльність органів місцевого самоврядування на базовому рівні – тобто територіальних громад – в період окупації Чернігівщини та інтенсивних боїв, що точилися в регіоні. Це перша, дуже неповна спроба.

Виклад основного матеріалу дослідження. На Чернігівщині, де окупація тривала з кінця лютого до початку квітня 2022 р., місцеве самоврядування, мешканці територіальних громад, разом із ЗСУ, виявилось тією стіною, об яку розбилася «братня навала» на півночі

України. Всі голови територіальних громад продемонстрували здатність тримати український прапор за екстремальних умов окупації (причому – в буквальному сенсі, над будинками рад), а також згуртувати навколо себе громаду як територіальну спільноту. На нашу думку місцеві державні адміністрації створити такий ефект не могли – окупанти їх би просто відразу знесли. Більше того, під час окупації в Чернігівській області змінилося двоє голів райдержадміністрацій – через те, що фактично залишили свої посади. Нічого подібного у випадку самоврядування в регіоні не відбувалося, схожі проблеми виникли хіба що в Седневі, але в цій громаді не було голови, а заступник пішов воювати. Втім у державних адміністрацій дещо інші завдання – що ми дуже добре побачили на прикладі ситуації, в якій опинилися.

Цікаво, що ординці були відверто здивовані не лише нашими дорогами та інфраструктурою (особливо – вуличним освітленням у селах та подекуди тротуарами), принадами цивілізації в побуті, а й вагою місцевого самоврядування. Не називаючи громади наведу такий епізод. Рашисти входять до малого міста та цікавляться у місцевого мешканця: де у вас державна адміністрація? У відповідь чують – та ось, порожній будинок на площі, колись була, тепер у нас всім займається міська рада. З першого разу «зелені чоловічки» не повірили що це можливо, в таких випадках кажуть – розрив свідомості.

Тож як реагували та що робили органи місцевого самоврядування на Чернігівщині на початку інтервенції. Зранку 24 лютого колони російської бронетехніки зі сторони Гомельщини (білорусь) та Брянщини (росія), трохи пізніше – зі сторони Сумщини пройшли селами, селищами та малими містами Чернігівщини. Є численні відео в Інтернеті – це якась безкінечна череда різноманітних машин та механізмів. Спочатку вбачалося, що сотні. А потім ми зрозуміли – тисячі. В цій ситуації органи місцевого самоврядування на своїх офіційних веб-ресурсах, як правило, просили земляків не наражати себе на небезпеку та, по можливості, уникати зустрічей із окупантами. Наскільки це небезпечно трохи згодом побачили мешканці Сосниці – через хаотичну стрілянину цього воїнства загинула місцева мешканка (мавпоподібні істоти з автоматами поцілили в голову) [6]. На початку транзитні населені пункти загарбники переважно не чіпали, хіба що трохи. Скажімо, зупинилися біля магазину – зайшли та взяли, що хотіли. Просто так, без грошей. Згодом такі «шалості» стали нормою – були пограбовані ледь не всі магазини в місцях перебування ординців.

Напередодні, 23 лютого, в Україні стартувала мобілізація першої хвилі, основний тягар якої мали взяти на себе місцеві ради разом із (перепрошую за стару назву) військкоматами. Але за умов Чернігівської області здійснити це рішення виявилось можливим лише в окремих громадах, розташованих ближче до Києва, в центрі та на півдні області – надто швидко просувалися москалі.

Подібна ситуація склалася й з територіальною обороною – була готова нормативно-правова база, а от відповідні батальйони ЗСУ знаходилися на стадії формування. Причому питання з приміщеннями та, частково, матеріальним забезпеченням «закривалися» за допомогою органів місцевого самоврядування (а це не їхня функція, лише добра воля). Тобто, якщо проводити історичну аналогію, це нагадувало часи гетьмана Павла Скоропадського – штаби були, а підрозділи – в процесі... Втім будь-яка аналогія «хромає» – цього разу у нас є армія й це принципово робило ситуацію іншою.

Стосовно тероборони – таке запізнення фактично не дало змогу розгорнути її на півночі області. Видавати стрілецьку зброю бажаним, коли ворожа бронетехніка вже в місті чи селищі, а армійські підрозділи відступили, мабуть, дійсно дорівнювало б самогубству. Створити підрозділи тероборони вдалося в центрі та на півдні, насамперед, на базі найбільших міст області та навколо них – Чернігова, Ніжина, Прилук, Бахмача. На якість комплектації та підготовки вже ніхто не особливо дивився (потім це далось взнаки) – аби було виявлено бажання. Кожного разу вони створювалися на заклик міських голів, хоча за законодавством це – складова ЗСУ. В перші дні нашестя голови територіальних громад, як за часів магдебурзького права їхні попередники – війти, закликали земляків стати не лише за захист України, але й свого міста – родини, звичного світу, людської гідності, зрештою –

свої справи та майна [7]. Причому йшлося не лише про забезпечення життєдіяльності міста, будівництво укріплень, волонтерство, патрулювання чи чергування на блокпостах, а й безпосередню участь у боях. Яскравий епізод стався біля Ніжина – тероборона, створена Крутівською сільською територіальною громадою та очолювана сільським головою, влаштувала величезний завал на залізниці. Це дозволило на тривалий час паралізувати рух на цій ділянці, підтягнути українські збройні підрозділи та, фактично, виграти другий бій під Крутами [8]. До речі, те, що виборна посадова особа місцевого самоврядування очолювала тероборону – випадок непоодинокий. Так сталося в Олишівці, Макіївці, Новому Білоусі, Киселівці...

Показово, що утримувалися ці підрозділи, насамперед, за рахунок місцевих ресурсів. Це посилювало схожість поведінки сучасних органів місцевого самоврядування з магістратами. Принаймні за кризових ситуацій люди схильні довіряти тим, кого обрали. А їм теж нема куди діватися – або ти не лідер. Так місцевий патріотизм за допомогою місцевого самоврядування як інституції сполучився з загальнонаціональним, значно посиливши можливості ЗСУ з оборони краю.

Навіть у громадах, які через обставини не мали можливості створити підрозділи тероборони та знаходилися в тилу ординців у так званій пасивній окупації, виникали схожі тенденції – організовувалися загони самооборони. Такі громади кацапи проходили маршем, не затримуючись (Мена, Сосниця, Короп...), але з'являлися будь-коли. За умов браку правоохоронних органів та постійної небезпеки від окупантів місцеві мешканці ініціювали створення загонів самооборони. Аби це не виглядало як невідомо що вони зверталися до діючої влади – сільських, селищних, міських рад. Останні природнім чином очолювали цей рух та легітимізували його. При цьому наголошували – це не тероборона, у нас немає зброї (хіба що для себе трохи тримаємо) [9]. І ще – самооборона підпорядковувалася виключно органам місцевого самоврядування (власне, тому припинила своє існування після деокупації). На тепер, мабуть, не час називати конкретні громади, лише зазначимо – це спрацювало та дозволило втримати суспільну та криміногенну ситуацію в більш-менш нормальних рамках. Скажімо, діяла комендантська година, здійснювалося патрулювання населених пунктів. А от де такі загони не змогли виникнути (як правило, в місцях перебування загарбників) було гірше.

Як правило, йдеться про громади, що в силу свого географічного становища опинилися на шляху логістичних шляхів русні або ж розташовувалися біля Чернігова, за який понад місяць йшли бої. Тут згадаємо з ким ми мали справу в перші тижні вторгнення. Склад прибульців здивував: слов'янських облич виявилось відверто мало. До того ж без присутності поруч офіцера вони виглядали майже неконтрольованою масою. А ще новоявлені «визволителі» на повному серйозі почали стверджувати, що прийшли рятувати від НАТО. Чим викликали повне нерозуміння місцевих мешканців та їхнє бажання висловитися про окупантів їм в обличчя. Реагували вони часом неадекватно. Так у селі Сиволож Плисківської громади рашисти за такі розмови прострелили чоловікові ноги – він помер через втрату крові. В Бахмацькій громаді вони застрелили двох молодих людей. Подібний випадок стався й в Михайло-Коцюбинській громаді. В селі Мохнатин Новобілоуської громади БМП окупантів розстріляла трьох юнаків [10]. Згодом ми дізналися про концтабір у селі Ягідне – «визволителі» так боялися місцевих мешканців, що закрили їх у підвалі місцевої школи де й протримали кілька тижнів [11]. В Іванівці, що поруч, російські військові виявилися більш адекватними – вони лише вбили кількох місцевих мешканців. Як висловився один із ординців у розмові з місцевою мешканкою: «Ти розумієш, тут так: або ви мене, або я вас. Так краще я вас».

Це так звані «зелені чоловічки». А були ще «чорні чоловічки» – росгвардія, добре оснащені, укомплектовані та підготовлені частини, ідейні знаряддя поневолення незгодних та вбивств. Таке собі рашистське гестапо. З ними пов'язують викрадення людей, зокрема голови Сновської громади, старост, бізнесменів, вбивства мирних мешканців... [12] Подібні випадки були в Новгород-Сіверській [13] та Новобасанській громадах [14].

Тобто будь-який прояв непокори, нелояльності до окупантів міг обернутися катуваннями та вбивствами – без огляду на стать, вік, суспільне становище... Вони почувалися господарями становища та вважали за можливе робити все, що вважають за необхідне. Питання – що ж за таких обставин мали робити голови територіальних громад та органи місцевого самоврядування в цілому – адже рашисти могли просто застрелити або посадити у підвал. Комунікувати чи ні з окупантами? А якщо вони самі приходять нікого не питаючи? То треба ховатися, чи зустрічатися? Що можна, а чого не можна робити за будь-яких обставин? Де межа за якої – зрада державних інтересів? Чи можливий спротив за таких обставин в принципі? З усіх відповідей на ці питання вважаємо найбільш очевидною таку: межею є робота під українським прапором. У березні 2022 р. на Чернігівщині це було можливо.

Щодо спротиву. Чи не найяскравіший його прояв – завали на дорогах [15]. Втім часом люди просто виходили на дороги, разом із своїми старостами, та живими пікетами перекривали рух ворожої техніки. Знаменитим став епізод у Бахмачі, коли місцевий мешканець кинув під бронетехніку русні свій велосипед [16]. Або ж масове перекриття доріг у Корюківській та Сновській громадах, блокування дороги національного значення в Новій Басані. В селі Займище, що біля Сновська, справа завершилася підпалом однієї з машин рашистів, вибухом боєкомплекту та обстрілом кацапів. Внаслідок чого загинув місцевий мешканець та були пошкоджені будинки [17].

До речі, залишати техніку без нагляду москалям не рекомендувалося, бо вона чомусь спалахувала. Або ж кинута техніка ремонтувалася та опинялася на службі ЗСУ (принаймні два таких випадки на Чернігівщині відомі) [18].

В результаті пересування ворога гальмувалося, а його підрозділи, не надто добре орієнтуючись на місцевості, блукали місцевими дорогами. Скажімо, до селища Замглай Ріпкинської громади окупанти біля трьох тижнів не могли добратися. Зрештою вони викрали та катували старосту. На жаль, доля старости з Нових Борович Сновської громади досі невідома – він переконував земляків не отримувати так звану «гуманітарку» від москалів [19].

Поширена форма – нищення вказівників. Мета та сама – збити з пантелику загарбників, змусити їх кружляти маловідомими місцевими дорогами. Зняли їх на дивовиж швидко, а в Семенівській та Новгород-Сіверській громадах громаді до того ж підійшли креативно – на вказівниках вони написали все, що думають про рашистських окупантів та вказали відповідні напрями руху [20].

Загальну увагу привернули публічні виступи Корюківського міського голови, поширений у соціальних мережах, – відкритим текстом, з чіткою артикуляцією своєї позиції та поясненнями землякам що треба робити [21]. Втім мережі зберігають й записи звернень інших голів територіальних громад, які зверталися до своїх земляків та демонстрували присутність української влади навіть на окупованих територіях [22]. Кожен знаходив свій спосіб та слова, але зміст їх був однаковим – агресія називалася агресією, вороги – ворогами.

В кількох випадках справа дійшла до мітингів, спрямованих проти російських загарбників. 9 березня Городнянський міський голова провів патріотичний мітинг у день народження Тараса Шевченка – під українськими прапорами та, фактично, дулами автоматів [23]. На початку березня вийшли на мітинг, спрямований проти окупантів, мешканці Добрянської громади (на самому кордоні з білоруссю) – за власним покликом та голови [24]. Подібний мітинг проходив й в сусідній Ріпкинській громаді [25]. А, мабуть, найбільший – наприкінці березня у місті Славутич [26], що адміністративно належить до Київської області, а географічно є Чернігівщиною. «Наш час настав» – так починалося звернення міської ради на офіційному веб-ресурсі. Результатом став п'ятитисячний проукраїнський мітинг та тимчасовий відступ російських підрозділів із міста.

Втім більша частина змісту повідомлень офіційних веб-ресурсів органів місцевого самоврядування – це соціальні та господарські питання, елементарне забезпечення життєдіяльності території. Адміністративні послуги у звичайному розумінні зникли – їх

стало неможливо виконувати. І нема за що – грошові надходження до бюджетів припинилися, електронні мережі не працювали... Громади опинилися в якомусь середньовіччі – в сенсі передачі даних та функціонування управління. Але залишилася головна функція, яку треба було виконувати – забезпечення керованості території та потреб мешканців.

Вторгнення ворожого війська, окупація території призвели до зупинки всіх підприємств, крім продовольчих. Відповідно їхні працівники зарплату не отримували взагалі. В результаті пошкодження транспортної інфраструктури ми стали свідками та учасниками небаченого досі явища – ледь не миттєвого зникнення всіх звичайних логістичних ланцюгів постачання та розвалу загальнонаціонального ринку. Вже за кілька днів з'ясувалося, що ледь не кожна окрема територіальна громада живе за власних, дещо відмінних від сусідів умов, кожна – із унікальним набором товарів та конфігурацією цін. Скажімо, в адміністративному центрі однієї громади мішок цукру коштує одну тисячу грн., а за 30 км – півтори. І так за будь-яким товаром. Або ж таке – на базарі продають молоко по 22 грн. за літр, але пробивається машина постачання – а там ціна по 5 грн. Ціноутворення, значною мірою, перетворилося на якусь химеру, ще й через ажіотажний попит.

Характерна ознака того періоду – великі черги за будь-яким товаром, що з'являються в продажу. Мережеві магазини переважно не працювали або дуже коротко – не було чим торгувати, працювали малі магазини та ларки. Місцеві ради як могли допомагали в доставці товарів одними їм відомими шляхами, аби хоч якось забезпечити попит.

Одна з найнагальніших проблем органів місцевого самоврядування – випічка хліба. Скрізь був відчутним дефіцит борошна та дріжджів. Дуже вигравали ті громади, де збереглося власні хлібопекарні. Їхня робота (часом – відновлення) стала справжнім квестом для місцевого самоврядування – як помолоти збіжжя на борошно, знайти дріжджі. Відремонтувати техніку, а головне – знайти тих, хто погодиться випікати хліб ледь на волонтерських засадах. Щоправда, спостерігався цікавий ефект – місцеві мешканці стали більше готувати на продаж традиційної домашньої продукції – ковбаси, кров'янку... Відроджувалися колись закриті через нерентабельність виробництва місцевих продуктів. Головним постачальником продуктів став місцевий комунальний ринок, за забезпечення щоденної роботи якого повністю відповідали органи місцевого самоврядування.

А от молоко часто роздавали безкоштовно – виявилось, що крупним виробникам його просто немає куди збувати. Так фермер із села Красносільське, що біля Ніжина, аби не вилити молоко та не втратити дійне стадо возив молоко під кулями до ізольованого міста й безкоштовно роздавав його жителям, а також медичним та соціальним закладам [27]. Дуже типова ситуація. Місцеві ради намагалися регулювати цей напрямок, забезпечуючи (за домовленістю з підприємцями) безкоштовну роздачу молока тим, хто його потребував. І в такий спосіб демонструючи свою присутність.

Чисельність мешканців територіальних громад поза значними містами помітно зросла (на кілька тисяч осіб кожна) – за рахунок ВПО, переважно – з Чернігова. При цьому деякі територіальні громади системно допомагали чернігівцям залишити місто, що обстрілювалося москалями, наприклад, Березнянська та Куликівська громади. Турбота про прийом та розселення, задоволення хоча б мінімальних потреб тимчасових переселенців на окупованих територіях стала справою виключно органів місцевого самоврядування – державна влада таких можливостей не мала.

Як і опіка стосовно соціально незахищених людей та з особливими потребами. Раптом з'ясувалося, що сподіватися можна лише на себе. Характерний епізод стався в Городнянському психоневрологічному інтернаті – це обласний спеціалізований заклад, але за умов повної відсутності зовнішньої допомоги опіку над ним перебрала міська рада й тим самим забезпечила мінімальні потреби підопічних.

Проблема, що наростала – пальне. Місцеві ради спробували регулювати продаж його решток на заправках – заправляли, насамперед, спеціальний транспорт 112. Приватна особа за один раз, як правило, могла купити хіба що 10 л. Між іншим, це одна з причин локалізації

ринків – по місту (селищу), до найближчих сіл чи з них до адміністративного центру громади ще поїхати можна, а от на відстань кілька десятків кілометрів – навряд чи.

Як з'ясувалося органи місцевого самоврядування можуть забезпечили надання комунальних послуг навіть під час воєнних дій – скрізь, де мережі не пошкоджені обстрілами. В територіальних громадах, що знаходилися в пасивній окупації, електроенергія зникла на відносно нетривалий час – від кількох годин до кількох днів. Переважно був газ та водопостачання, вивозилося побутове сміття.

На тлі Чернігова, що майже місяць був знеструмлений рашистами та, відповідно, зневоднений, йшлося про складні, але не катастрофічні умови. Блокадне місто над Десною пережило гуманітарну катастрофу, але при цьому весь час залишалося переважно чистим та впорядкованим. Іноді «точечно» (дуже обмежено) давався струм, фрагментарно з'являлася вода у водогонах, а там, де її не було – приїжджали водовозки, регулярно вивозилося побутове сміття. Причому машини з'являлися, навіть якщо в тому великої необхідності не було (адже мешканців ставало дедалі менше) – аби засвідчити, що міська рада та її служби тут, поруч, місто живе та бореться. Справді, на тлі постійних обстрілів та руйнацій це виглядало як диво та засвідчувало самовіддану роботу комунальних служб за екстремальних обставин. Між іншим, зі штатного складу комунальників тоді залишилися хіба що третина – саме вони взяли на себе головний удар. Тоді за кермо спеціального транспорту сідали та входили до складу аварійних бригад всі, хто міг. Ворог по своєму оцінив гідну самовіддану поведінку чернігівців – обстрілявши та знищивши частину комунальної техніки [28].

На що впливати органам місцевого самоврядування було складно – так це на наявність готівки: майже зникло зовнішнє поповнення, а розрахуватися карткою за допомогою терміналу стало неможливо. Єдине, що вдавалося – це хоч якось поповнювати банкомати за допомогою готівки, вирученої в магазинах, та видавати дуже обмежені суми (скажімо, 500 чи навіть 200 грн.). Десь приблизно на четвертому тижні окупації на обрії з'явилася перспектива натурального обміну, однак до ерзац-грошей справа не дійшла (хоча розмови розпочалися).

Що важливо. Коли ми кажемо про реакцію та діяльність органів місцевого самоврядування під час окупації, то йдеться, насамперед, про голів територіальних громад, штатних працівників виконкомів рад, власне про виконкоми. Виключні умови змушували голів територіальних громад, як правило, діяти одноосібно, брати відповідальність на себе. При цьому фактів зловживань владою нам невідомо. В силу обставин скликання сесій рад стало виключним явищем. Скажімо, в неділю, 6 березня, в розпал боїв біля міста Прилуцька міська рада ухвалила бюджет на 2022 р., чого вона не могла зробити понад рік. Біда та спільна боротьба об'єднає – чи не так? [29].

Висновки. Місцеве самоврядування на Чернігівщині залишилося вірним присязі виборцям та Україні, інституцією, що суттєво посилена організований спротив окупантам. Авторитет місцевого самоврядування підкріплювався щоденною роботою з організації життєдіяльності громади – вона була адекватна обставинам та ефективною, вдало сполучала лідерські якості, наближеність до громадян та виконання законодавчо закріплених повноважень. Органи місцевого самоврядування як українські владні інституції продемонструвати феноменальну здатність працювати автономно. В цілому за екстремальних умов вони змогли забезпечити мінімально необхідні умови для мешканців територіальних громад, вчасно реагували на проблеми, що виникали. Тож нині місцева українська демократія проходить власне жорстке випробування на життєздатність. І тримається гідно.

Список використаних джерел

1. Жирохов М. Північний форпост. Чернігів: Княжий двір, 2022. 72 с.
2. Чепурний В. Сто днів Широкої війни. Чернігів: ПАТ ПВК «Десна», 2022. 130 с.
3. Богатирьов І. Війна на Чернігівщині. Нариси реальних подій. К.: Видавничий дім «Дакор», 2022. 160 с.

4. Бондар О., Сологуб А. Червоний – колір надії. Щоденники волонтерів Червоного хреста. Чернігів: Княжий двір, 2022. 92 с.
5. Лазун О. Щоденник моєї війни. Чернігів, 2022. 140 с.
6. У Сосниці на Чернігівщині стрілянина, у Ніжині створюють рух опору, у Чернігові мер звернувся до містян (28.02.2022). [Електронний ресурс]. *Lb.ua* URL: Лівий берег https://lb.ua/society/2022/02/28/507288_sosnitsi_chernigivshchini.html
7. Чернігівці, низький уклін вам, хто свідомо ризикуючи власним життям, не втік, а лишається в місті в ці страшні часи, щоб боронить. Владислав Атрошенко (18.03.2022). [Електронний ресурс]. URL: <https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/videos/649960066218816/>
8. Знову бій під Крутами. *Крутівська ОТГ: Новини життя* (02.03.2022) [Електронний ресурс]. URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=498585834999576&id=107318330792997&p=30
9. Новини Городнянщини (27.02.2022). URL: <https://www.facebook.com/novgord1917/posts/pfbid02RbQ5Z52HvbmquyP4wfdLieha78gfj4DwRNEipjR9b2t1Zq8u4Mck3tVZZRoFYEdkl>
10. Просто йшли селом: на Чернігівщині росіяни вбили 17-річних братів-близнюків та їхнього друга. *Українська правда* (13.06.2022) [Електронний ресурс]. *Life.ppravda.com.ua*. URL: <https://life.ppravda.com.ua/society/2022/06/13/249085/>
11. «Концтабір Ягідне». Росіяни цілий місяць тримали в підвалі все село [Електронний ресурс]. *Hromadske.ua*. URL: <https://hromadske.ua/posts/konctabir-yagidne-rosiyani-cilij-misyac-trimali-v-pidvali-vse-selo>
12. Звернення міського голови Олександра Медведьова. *Сновська міська рада Чернігівської області* (01.04.2022) [Електронний ресурс]. URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=3063471970581474&ref=sharing>
13. Окупанти викрали старосту села Грем'яч на Чернігівщині: відкрито кримінальне провадження (22.03.2022) [Електронний ресурс]. *Fakty.com.ua*. URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220322-okupanty-vykraly-starostu-sela-gremyach-na-chernigivshhyni-vidkryto-kryminalne-provadžhennya/>
14. Жахливі кадри наслідків дій рашистів у селі Новий Биків Новобасанської громади (02.05.2022) [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/14870>
15. Семенівські дороги. Сергій Деденко (27.02.2022) [Електронний ресурс]. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GdfgnaEqpFAePjAdXrPHr6YkGRKJfzHcb97jnFaC79pvMaiKvTLyPM6goFjK5rgJl&id=100001357274158
16. З велосипедом на танк: як житель Чернігівщини намагався зупинити колону техніки російських окупантів (10.06.2022) [Електронний ресурс]. *Suspilne.media*. URL: <https://suspilne.media/248898-z-velosipedom-na-tank-ak-zitel-cernigivsini-namagavsa-zupiniti-kolonu-tehniki-rosijskih-okupantiv/>
17. В селі Сновської громади окупанти знищили домівки прицільними пострілами з танка (18.06.2022) [Електронний ресурс]. *Cheline.com.ua*. URL: <https://cheline.com.ua/news/vijna/v-selivsnovskoyi-gromadi-okupanti-znishhili-domivki-pritsilnimi-postrilami-z-tanki-video-302110>
18. У Срібному продовжують відправляти російську техніку ЗСУ. Про це повідомляє місцева газета «Срібнянщина» [Електронний ресурс]. *Suspilne.media*. URL: <https://suspilne.media/216650-u-sribnomu-prodovzuut-vidpravlati-rosijsku-tehniku-zsu/>
19. «Ми Сірого вашого не повернемо, якщо не розчистите дороги»: староста села Нові Боровичі досі в полоні (27.04.2022) [Електронний ресурс]. *Cheline.com.ua*. URL: <https://cheline.com.ua/news/society/mi-sirogo-vashogo-ne-povernemo-yakshho-ne-rozchistite-dorogi-starosta-sela-novi-borovichi-dosi-v-poloni-296730>
20. Ось такий подарунок новгород-сіверські мужчини зробили в честь свята! Людмила Ткаченко (08.03.2022) [Електронний ресурс]. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02eZXcvqt9c7teqchLJe9f8kKYmQxQvxGjqitY5m3zFazWWXqHLapUUMRpWDxRbLqnl&id=100007193447330

21. Будьте готові допомогти іншим. Ратан Ахмедов (03.03.2022) [Електронний ресурс]. URL: <https://www.facebook.com/100008475978452/videos/676242903570554/>
22. Шановні земляки! Павло Шимко (01.03.2022) [Електронний ресурс]. URL: <https://www.facebook.com/pavel.shimko.9/posts/pfbid02Ujn9QHnpTkPffxEcD62DpwFGEaWvEL1iJMe9JYDSfmJv2BgRnZpYgGBbyWASZdaMI>
23. В зайнятій російськими окупантами Городні провели мітинг до дня народження Шевченка (09.03.2022) [Електронний ресурс]. *Suspilne.media*. URL: <https://suspilne.media/215529-v-zajnatij-rosijskimi-okupantami-gorodni-proveli-miting-do-dna-narodzenna-sevcenka/>
24. Добрянка: за 30 метрів від білорусі. *Час Чернігівський*. [Електронний ресурс]. *Cntime.cn.ua*. URL: <https://cntime.cn.ua/dobryanka-za-30-metriv-vid-bilorusi-article/>
25. За весь час перебування російських окупантів на Чернігівщині...Оперативне командування «Північ» (05.04.2022) [Електронний ресурс]. URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2114824845364969&id=504269096420560&m_entstream_source=permalink
26. Російські війська увійшли в Славутич. Люди вийшли на проукраїнський мітинг (26.03.2022). *BBC News Україна* [Електронний ресурс]. *Www.bbc.com*. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-60862447>
27. Чудова історія допомоги громаді міста. Олександр Кодола (27.05.2022) [Електронний ресурс]. URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=496305352286443>
28. Російські окупанти знищили майже всю техніку комунального підприємства Чернігова «АТП-2528» (17.03.2022) [Електронний ресурс]. *Chernihiv.city*. URL: <https://chernihiv.city/articles/199194/rosijski-okupanti-znischili-majzhe-vsju-tehniku-komunalnogo-pidpriemstva-chernigova-atp-2528>
29. У Прилуках прийняли бюджет 2022 (07.03.2022) [Електронний ресурс]. *Priluki.City*. URL: <http://www.priluki.city/novyny/u-prilukah-priynyali-byudzhet-2022>

References

1. Zhyrokhov, M. (2022). Pivnichnyi forpost [Northern outpost]. Chernihiv: Kniazhyi dvir [in Ukrainian].
2. Chepurnyi, V. (2022). Sto dnev Shyrokoj viiny [One hundred days of the Broad War]. Chernihiv: PAT PVK "Desna" [in Ukrainian].
3. Bohatyrov, I. (2022). Viina na Chernihivshchyni. Narysy realnykh podii [War in Chernihiv Oblast. Essays of real events]. K.: Vydavnychiy dim «Dakor», 2022.[in Ukrainian].
4. Bondar, O., Solohub, A. (2022). Chervonyi – kolir nadii. Shchodennyky volonteriv Chervonoho khresta [Red is the color of hope. Diaries of Red Cross volunteers]. Chernihiv: Kniazhyi dvir [in Ukrainian].
5. Lazun, O. (2022). Shchodennyk moieyi viiny [Diary of my war]. Chernihiv [in Ukrainian].
6. U Sosnytsi na Chernihivshchyni strilianyna, u Nizhyni stvoriuiut rukh oporu, u Chernihovi mer zvernuvsia do mistian (28.02.2022) [There is a shooting in Sosnytsia, Chernihiv region, a resistance movement is being created in Nizhyn, the mayor of Chernihiv addressed the townspeople]. *Lb.ua*. Retrieved from: https://lb.ua/society/2022/02/28/507288_sosnytsi_chernigivshchyni.html [in Ukrainian].
7. Chernihivtsi, nyzkyi uklin vam, khto svidomo ryzykuiuchy vlasnym zhyttiam, ne vtik, a lyshaietsia v misti v tsi strashni chasy, shchob boronyt. Vladyslav Atroshenko (18.03.2022) [Residents of Chernihiv, a low bow to you who deliberately risked your own life and did not run away, but stayed in the city in these terrible times to defend it. Vladyslav Atroshenko]. Retrieved from: <https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/videos/649960066218816/> [in Ukrainian].
8. Znovu bii pid Krutamy [Again the battle near Kruty]. *Krutivska OTG: Novyny zhyttia – Krutivska OTG: News of life* (02.03.2022). Retrieved from: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=498585834999576&id=107318330792997&p=30 [in Ukrainian].

9. Novyny Horodnianshchyny (27.02.2022) [News of Horodnya region]. Retrieved from: <https://www.facebook.com/novgord1917/posts/pfbid02RbQ5Z52HvbmqqyP4wfdLieha78gfj4DwRNEi pjR9b2t1Zq8u4Mck3tVZZRoFYEdkl> [in Ukrainian].

10. Prosto yshly selom: na Chernihivshchyni rosiiany vbyly 17-richnykh brativ-blyzniukiv ta yikhnoho druha [They were just walking around the village: in the Chernihiv region, Russians killed 17-year-old twin brothers and their friend.]. *Ukrainska pravda – Ukrainian Pravda* (13.06.2022). *Life.pravda.com.ua*. Retrieved from: <https://life.pravda.com.ua/society/2022/06/13/249085/> [in Ukrainian].

11. “Kontstabil Yahidne”. Rosiiany tsilyi misiats trymaly v pidvali vse selo [“Yagidne concentration camp”. The Russians kept the entire village in the basement for a whole month]. *Hromadske.ua*. Retrieved from: <https://hromadske.ua/posts/konctabil-yagidne-rosiyani-cilij-misyac-trimali-v-pidvali-vse-selo> [in Ukrainian].

12. Zvernennia miskoho holovy Oleksandra Medvedova [Address of the mayor Oleksandr Medved'ov]. *Snovska miska rada Chernihivskoi oblasti – Snov City Council of Chernihiv Region* (01.04.2022). Retrieved from: <https://www.facebook.com/watch/?v=3063471970581474&ref=sharing> [in Ukrainian].

13. Okupanty vykraly starostu sela Hremiach na Chernihivshchyni: vidkryto kryminalne provadzhennia (22.03.2022) [The occupiers kidnapped the headman of the village of Gremiach in the Chernihiv region: a criminal case has been opened]. *Fakty.com.ua*. Retrieved from: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220322-okupanty-vykraly-starostu-sela-gremyach-na-chernigivshhyni-vidkryto-kryminalne-provadzhennya/> [in Ukrainian].

14. Zhakhlyvi kadry naslidkiv dii rashystiv u seli Novyi Bykiv Novobasanskoj hromady (02.05.2022) [Terrifying footage of the consequences of the actions of the Russian occupiers in the village of Novy Bykiv of the Novobasan community]. *Decentralization.gov.ua*. Retrieved from: <https://decentralization.gov.ua/news/14870> [in Ukrainian].

15. Semenivski dorohy. Serhii Dedenko (27.02.2022) [Semenivskyi roads. Serhii Dedenko]. Retrieved from: <https://cutt.ly/kB5wz2H> [in Ukrainian].

16. Z velosyptom na tank: yak zhytel Chernihivshchyny namahavsia zupynyty kolonu tekhniky rosiiskyx okupantiv (10.06.2022) [With a bike on a tank: how a resident of Chernihiv region tried to stop a column of equipment of the Russian occupiers]. *Suspilne.media*. Retrieved from: <https://suspilne.media/248898-z-velosyptom-na-tank-ak-zitel-vernigivsvini-namagavsia-zupyniti-kolonu-tehniki-rosijskikh-okupantiv/> [in Ukrainian].

17. V seli Snovskoi hromady okupanty znyshchyly domivky prytsilnymi postrilamy z tanka (18.06.2022) [In the village of Snovsk community the occupiers destroyed houses with targeted shots from a tank]. *Cheline.com.ua*. Retrieved from: <https://cheline.com.ua/news/vijna/v-seli-snovskoyi-gromadi-okupanti-znishchili-domivki-pritsilnymi-postrilami-z-tank-video-302110> [in Ukrainian].

18. U Sribnomu prodovzhuut vidpravliaty rosiisku tekhniku ZSU. Pro tse povidomliaie mistseva hazeta “Sribnianshchyna” [In Srybne Russian equipment continues to be sent to the Ukrainian Armed Forces. This was reported by the local newspaper “Sribnyanshchyna”]. *Suspilne.media*. Retrieved from: <https://suspilne.media/216650-u-sribnomu-prodovzuut-vidpravliati-rosijsku-tehniku-zsu/> [in Ukrainian].

19. “My Siroho vashoho ne povernemo, yakshcho ne rozchystyte dorohy”: starosta sela Novi Borovychi dosi v poloni (27.04.2022) [“We will not return your Siroho if you do not clear the road”: the headman of the village of Novi Borovichi is still in captivity]. *Cheline.com.ua*. Retrieved from: <https://cheline.com.ua/news/society/mi-sirogo-vashogo-ne-povernemo-yakshho-ne-rozchistite-dorogi-starosta-sela-novi-borovichi-dosi-v-poloni-296730> [in Ukrainian].

20. Os takyi podarunok novhorod-siverski muzhchyny zrobyly v chest sviata! Liudmyla Tkachenko (08.03.2022) [The men of Novgorod-Siversk gave such a gift in honor of the holiday! Lyudmyla Tkachenko]. Retrieved from: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02eZXcvqt9c7teqchLJe9f8kKYmQxQvxGjqitY5m3zFazWWXqHLapUUMRpWDxRbLqnl&id=100007193447330 [in Ukrainian].

21. Budte hotovi dopomohty inshym. Ratan Akhmedov (03.03.2022) [Be willing to help others. Ratan Akhmedov]. Retrieved from: <https://www.facebook.com/100008475978452/videos/676242903570554/> [in Ukrainian].
22. Shanovni zemliaky! Pavlo Shymko (01.03.2022) [Dear compatriots! Pavlo Shymko]. Retrieved from: <https://www.facebook.com/pavel.shimko.9/posts/pfbid02Ujn9QHnpTkpFfxEcD62DpwFGEaWvEL1iJMe9JYDSfmJv2BgRnZpYgGBbyWASZdaMI> [in Ukrainian].
23. V zainiatii rosiiskymy okupantamy Horodni provely mitynh do dnia narodzhennia Shevchenka (09.03.2022) [In occupied by the Russian occupiers, Horodny held a rally for Shevchenko's birthday]. *Suspilne.media*. Retrieved from: <https://suspilne.media/215529-v-zajnatij-rosijskimi-okupantami-gorodni-proveli-miting-do-dna-narodzenna-sevcenka/> [in Ukrainian].
24. Dobrianka: za 30 metriv vid bilorusi [Dobryanka: 30 meters from belarus]. *Cntime.cn.ua*. Retrieved from: <https://cntime.cn.ua/dobryanka-za-30-metriv-vid-bilorusi-article/> [in Ukrainian].
25. Za ves chas perebuvannia rosiiskykh okupantiv na Chernihivshchyni...Operatyvne komanduvannia "Pivnich" (05.04.2022) [During the entire stay of the Russian occupiers in Chernihiv Oblast... Operational Command "North"]. Retrieved from: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2114824845364969&id=50426909642056 [in Ukrainian].
26. Rosiiski viiska uviishly v Slavutyeh. Liudy vyishly na proukrainskyi mitynh [The Russian age entered Slavutyeh. People went to the pro-Ukrainian rally]. *BBC News Ukraine* (26.03.2022). *Www.bbc.com*. Retrieved from: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-60862447> [in Ukrainian].
27. Chudova istoriia dopomohy hromadi mista. Oleksandr Kodola (27.05.2022) [A wonderful story of helping the community of the city. Oleksandr Kodola]. Retrieved from: <https://www.facebook.com/watch/?v=496305352286443> [in Ukrainian].
28. Rosiiski okupanty znyshchyly maizhe vsiu tekhniku komunalnoho pidpriemstva Chernihova "ATP-2528" (17.03.2022) [The Russian occupiers destroyed almost all the equipment of the Chernihiv utility company "ATP-2528"]. *Chernihiv.city*. Retrieved from: <https://chernihiv.city/articles/199194/rosijski-okupanti-znischili-majzhe-vsyu-tehniku-komunalnogo-pidpriemstva-chernigova-atp-2528> [in Ukrainian].
29. U Prylukakh pryinialy biudzhet 2022 (07.03.2022) [In Pryluky, the 2022 budget has been initiated]. *Priluki.City*. URL: <http://www.priluki.city/novyny/u-prilukah-priynyali-byudzhet-2022> [in Ukrainian].